

Desenvolvimento de uma base em silicone como isolante térmico para ferro elétrico de passar roupas

GURGEL, Aldenisa Maria de Andrade^{1*}, SOUZA, Eliseu William^{1*}, OLIVEIRA, Célia Viderman¹, FERMINO, Danilo Marin¹.

¹ FATEC Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Cidade A. E. Carvalho. CEP 03694 000, São Paulo –SP. Brasil, denise.gurgel@hotmail.com*; eliseu.souza@fatec.sp.gov.br* autor correspondente.

RESUMO. O presente trabalho tem como objetivo a construção de uma base em silicone para ferro elétrico de passar roupas, usada para evitar e prevenir acidentes por queimaduras, principalmente nas mãos ou qualquer tipo de danos e prejuízos com bens materiais durante ou no decorrer dessa atividade bastante comum para muitas pessoas. Tanto adultos quanto crianças são vítimas de acidentes com ferro elétrico de passar roupas. A base foi desenvolvida para ser utilizada em vários tipos e modelos de ferro elétricos de passar roupas, lembrando que é preciso respeitar as orientações indicadas, para maior durabilidade da peça. O silicone na condição de polímero inorgânico é recomendado para esse tipo de produto, o qual dentre outras propriedades apresenta elevada resistência térmica. Foram produzidas três bases sendo duas de silicone e uma de EPDM reticulado expandido as quais foram submetidas a ensaios para avaliação de desempenho, acomodação do ferro elétrico e resistência térmica. Os resultados mostraram que a base de silicone isola termicamente o ferro elétrico quando em repouso, suporta a temperatura máxima de funcionamento do ferro elétrico, impedindo assim a ocorrência de acidentes. A base de EPDM reticulado expandido não suportou a solicitação térmica. A base de silicone, além de suportar as solicitações térmicas, contribuiu para diminuir a troca térmica do ferro elétrico com o ambiente, gerando economia de energia e reduzindo os índices de acidentes.

Palavras-chave. *Ferro elétrico de passar roupas, base, silicone, prevenção de acidentes, economia de energia.*

ABSTRACT. The present work aims to construct a silicone base for electric iron, to prevent burn accidents, especially in the hands or any kind of damage during this very common activity for many people. Both adults and children are victims of iron-on accidents. The base was developed to be used in various types and models of electric iron, remembering that the guidelines indicated must be respected, for greater durability of the piece. Silicone in the condition of inorganic polymer is recommended for this type of product, which among other properties presents high thermal resistance. Three bases were produced, two made of silicone and one of expanded cross-linked EPDM, which were submitted to tests for performance evaluation, electric iron accommodation and thermal resistance. The results showed that the silicone base thermally insulates the electric iron when at rest, supports the maximum operating temperature of the electric iron, thus preventing the occurrence of accidents. Expanded cross-linked EPDM base did not support thermal stress. The silicone base, besides supporting the thermal demands, contributed to reduce the thermal exchange of the electric iron with the environment, generating energy savings and reducing the accident rates.

Keywords. *Electric iron, base, silicone, accident prevent, energy saving.*

1. INTRODUÇÃO

O estudo e desenvolvimento de um molde em silicone para ferro de passar roupas passou a ser idealizado quando foi observado que era preciso fazer algo de uso doméstico, para evitar acidentes por queimaduras, principalmente nas mãos, quando for usar o ferro de passar roupas, prática comum para muitas pessoas. Ao fazer uma análise de mercado, foi encontrado produtos com diversidade de modelos e cores, o diferencial do produto se destaca por utilizar uma matéria-prima de é resistente à altas temperaturas e com o propósito de evitar queimaduras. Diante do exposto problematizou-se: É possível o uso de um produto que possa minimizar os riscos de acidentes com queimaduras no momento do uso de um ferro de passar roupas? A hipótese adotada para a resolução do problema foi construir uma base de silicone, polímero inorgânico versátil que dentre outras propriedades destaca-se pela elevada resistência térmica. Foi feito um molde de madeira usinada e a mistura do silicone com catalisador foi vertida e aguardada a cura para a moldagem da base.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

São apresentados a seguir parte do conteúdo usado como embasamento teórico do trabalho.

2.1 FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPAS

Conforme (LEMOS, 2003) a história do ferro de passar (*fer à repasser*, em francês; *plancha*, em espanhol; *ferro da stiro*, em italiano e *flat iron*, em inglês) não possui precisão quanto ao seu aparecimento no Ocidente, nota-se que os primeiros ferros de passar metálicos, que se agrupam em duas categorias:

- a) Os maciços de alimentação externa (esquentamento indireto), talvez do século XVI.
- b) Os ocios de alimentação interna (esquentamento direto), certamente posteriores, divididos em três subcategorias: à carvão, à cunha e a combustível, dentro deste grupo, podem se agrupar os ferros elétricos, Figura 1 mostra exemplar de ferro de passar roupas aquecido a carvão.

FIGURA 1 – Ferro de passar roupas a carvão

Fonte: (CONHECAMINAS, 2016, s.p.)

Para (LEMOS, 2003), os primeiros ferros metálicos maciços de alimentação externa, ilustrado na Figura 4, fundidos ou forjados, para polir ou pregar são: de base curva (lisa ou desenhada) ou arredondada (ferros que os espanhóis chamam de *huevo* ou *nuez*), permitem fricção intensa para dar brilho ao tecido engomado ou fazer vincos necessários as pregas. Assim, os ferros de base plana para alisar as fibras por meio de peso e de calor são posteriores aos ferros arredondados de polir.

É certo que as antigas civilizações, como a chinesa e a egípcia, tiveram seus instrumentos de passar roupas, pois encontraram tecidos plissados em túmulos da XI dinastia, cerca de dois mil anos antes de Cristo, permitindo-se imaginar que as *modistas* às margens do Nilo lançavam mão de *brunidores* que indianos e persas também conheciam desde épocas bem distantes. A Figura 2 ilustra um exemplo de ferro de passar roupas de alimentação externa.

FIGURA 2 – Ferro de passar roupas a carvão

Fonte: (LAURELLEAFFARM, 2018, s.p.)

Os ferros elétricos de passar roupas passaram por várias modificações as quais só foram possíveis por conta da evolução de materiais e dos processos. É importante lembrar que esse produto apresenta componentes feitos de materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. O correto conhecimento das propriedades desses materiais permite que se produza ferros elétricos de passar roupas com elevado desempenho, sendo adequado para uso em diversos tipos de tecidos frente às opções de regulação térmica que disponíveis no aparelho. Porém com toda a evolução presente nos modernos ferros elétricos de passar roupas, há ainda incidência de acidentes com queimaduras, tanto em adultos quanto em crianças. A Figura 3 apresenta um ferro elétrico de passar roupas moderno.

FIGURA 3 – Moderno ferro elétrico de passar roupas

Fonte: Ferro...,(2019).

2.2 QUEIMADURAS CAUSADAS POR FERROS DE PASSAR ROUPAS

O acidente mais comum que ocorrem no uso do ferro elétrico de passar roupas são as queimaduras. As queimaduras são definidas como a lesão dos tecidos moles do corpo, devido às altas ou baixas temperaturas. Podem ser produzidas por diversos tipos de agentes: físicos, químicos ou radiações. Também se dividem pela profundidade da pele afetada, tendo assim queimaduras de 1º grau, 2º grau e 3º grau. As queimaduras com ferro de passar de roupas podem ter o nível de 2º grau, ilustrada na Figura 4.

FIGURA 4 – Queimadura de Segundo grau

Fonte: (QUEIMADURAS, 2018, s.p.)

Assim, as queimaduras de segundo grau caracterizam-se por:

- Vermelhidão da área afetada;
- Dor intensa;
- Ardor;

- Aparecimento de bolhas.

Além disso, é muito importante referir que nunca se deverá estourar/furar as bolhas que aparecem devido à queimadura de segundo grau, uma vez que o líquido do seu interior é o que protege as camadas mais internas da pele. Caso contrário, uma ferida aberta ou em carne viva será um foco de infeções e, por conseguinte, de complicações. Se a dor for muito intensa, o mais recomendável é consultar um médico de imediato para que possa examinar a queimadura e determinar qual é o tratamento mais adequado. Além disso, talvez possa receitar algum medicamento que ajude a reduzir a inflamação e a aliviar a dor.

A expressão “prevenir é melhor do que remediar” é conhecida faz muito tempo. A previsão sem dúvida alguma pode evitar muitos problemas, por isso deve-se dar atenção à necessidade de desenvolver ferramentas que possam contribuir para que as queimaduras sejam evitadas.

2.3 SILICONE

Silicones são polímeros inorgânicos caracterizados por unidades repetitivas nas quais o principal element químico é o silicone. Materiais poliméricos onde a cadeia principal consiste de grupos repetidos de –Si-O- em conjunto, predominante, com grupos laterais orgânicos são chamados de poliorgânossiloxanos, ou, mais comumente, de silicones. A Figura 3 apresenta um exemplo de estrutura do primeiro silicone, desenvolvido na primeira década de 1822. Costa, Silva e Wiebeck (2011) afirmam que o silicone pode apresentar uma estrutura totalmente inorgânica quanto inorgânica-orgânica.

FIGURA 3 – Estrutura do silicone

FONTE: HARADA (2005)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

São apresentados a seguir os materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento do trabalho.

3.1 Materiais

Para a confecção do molde em silicone para ferro de passar roupas foram utilizados os materiais

descritos na Tabela 1.

Tabela 1 - Lista de Materiais utilizados na confecção do molde em madeira

MATERIAIS E VALORES	
Descrição	Valores
Arruelas	R\$ 4,80
Cola para madeira	R\$ 5,00
Cola adesiva instantanea	R\$ 9,90
Desmoldante	R\$ 16,80
Grampos (Sargento)	R\$ 27,00
Lixa de madeira	R\$ 5,00
Madeira do molde tipo madeirite	R\$ 30,00
Marceneiro corte do molde	R\$ 60,00
Massa de modelar	R\$ 23,00
Parafina	R\$ 5,00
Parafusos grandes	R\$ 6,40
Parafusos pequenos	R\$ 8,70
Porcas (borboletas)	R\$ 3,60
Borracha de Silicone vermelho + Catalisador (Redelease®)	R\$ 67,15
Total	R\$ 272,35

Fonte: (A autora, 2019)

3.2 Métodos – Confecção do molde

Conforme (FERNANDES NETO, 2005, s.p), moldagem é o ato técnico de se obter impressão ou molde de uma estrutura ou superfície, isto é, o produto de uma moldagem, impressão ou cópia negativa de uma estrutura ou superfície que servirá para reproduzir a estrutura moldada.

3.2.1 Madeirite

De acordo com (MADEPAL, 2018, s.p.) o madeirite, também conhecido como multilaminado, madeira compensada ou contraplacado, é uma placa feita a partir de folhas finas de madeira coladas umas às outras com as fibras transversalmente sobre cada outro com resinas sintéticas por uma forte pressão e calor. Esta técnica melhora significativamente a estabilidade dimensional da prancha obtida em relação à madeira maciça. Os materiais que entram em sua composição são: folheados de madeira, adesivos e revestimentos. A principal característica da placa de madeirite é sua uniformidade e seu baixo peso. Ao contrário da madeira maciça, as propriedades mecânicas em ambas as direções são equalizadas à medida que o número de folhas e a espessura aumentam.

3.2.2 Desenho do molde

Para o desenvolvimento do produto foi realizado um esboço no SolidWorks 2018, o primeiro esboço e o segundo se trata do desenho em evolução, demonstrado nas Figuras 9 e 10 - molde fêmea.

Figura 9 – Vista Superior do molde Fêmea

Fonte: (A AUTORA, 2019)

Figura 10 - Molde Fêmea

Fonte: (A AUTORA, 2019)

As Figuras: 11 e 12 ilustram os moldes machos.

Figura 11 – Vista Superior do molde macho

Fonte: (A AUTORA, 2019)

Figura 12 - Molde Macho

Fonte: (A AUTORA, 2019)

3.3 Execução do molde

Executado serviço de marcenaria com a geometria da peça, corte, lixamento e colocação de parafusos, ilustrados na Figura 13a e 13b.

Figura 13 - Construção do Molde

Fonte: (A AUTORA, 2019)

A Figura 14 a e 14b ilustram respectivamente a parte macho e fêmea do molde.

Figura 14 - Partes do Molde: Macho e Fêmea

Fonte: (A AUTORA, 2019)

3.4 Preparo do Silicone

O molde foi desenvolvido em madeira do tipo madeirite com medidas de 5 (cinco) cm cada uma, no total de 4 (quatro) tábuas, que foram confeccionadas no modelo de uma base de ferro de passar roupas, lixadas e depois foi aplicado uma camada de parafina que sofreu um aquecimento com soprador térmico, para que a parafina pudesse cobrir todo o molde com uma camada superfina de cera, facilitando A desmoldagem da peça em silicone. Após a aplicação da parafina, o molde passou por uma nova camada de desmoldante em *spray* à base de silicone, para facilitar A desmoldagem da peça que servirá como apoio para o ferro de passar roupas.

Após a aplicação da borracha de silicone vermelha no molde em madeira, o mesmo passou por um processo de cura que levou 5 (cinco) dias para ser retirado do molde.

A desmoldagem foi realizada facilmente e com sucesso, a peça saiu com pequenas rebarbas, que foram posteriormente cortadas.

O produto atendeu à expectativa de suportar a temperatura do ferro de passar roupa, sem danificar o silicone, mostrando a escolha certa da matéria-prima.

Figura 15 - Mistura do Silicone com catalisador

Fonte: (A AUTORA, 2019)

A Figura 16 ilustra a deposição do silicone no molde.

Figura 16 - Deposição do silicone no molde

Fonte: (A AUTORA, 2019)

3.5 Desmoldagem da base/descanso

Foi escolhido o silicone Vermelho Redelease®, por suportar temperatura superior à 300°C, pois o ferro de passar roupa pode atingir uma temperatura aproximada a 200°C, considerando uma margem de segurança para evitar deterioração do produto.

Foram utilizados 586g de silicone Redelease® e 29,3g de catalisador, deixando 5 (cinco) dias para cura e a desmoldagem foi de fácil manipulação. Para o cálculo de utilização do Silicone Redelease®, mediu-se o volume do molde efetuando o cálculo das medidas do molde com a base e a proporção da borracha de silicone Redelease® conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Proporção de quantidade utilizada

Proporção de uso	
Silicone	Catalisador
100%	5%
586g	29,3g

Fonte: (A AUTORA, 2019)

A Figura 17 ilustra procedimento para desmoldar a peça após o tempo de cura, que levou cinco dias. Tudo foi feito com muito cuidado para que a peça tivesse o máximo de perfeição e um bom acabamento e atendesse às expectativas.

Figura 17 Desmoldagem da base

Fonte: (A AUTORA, 2019)

Após a cura do silicone a base foi desmoldada e dado sequência à fase de avaliação e caracterização prática do produto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados deste estudo do desenvolvimento do molde em silicone.

4.1 ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DA BASE

Com o intuito de avaliar a eficácia do produto, foram realizados alguns ensaios práticos.

4.2 ENSAIOS NO SILICONE (AMOSTRA)

O primeiro deles foi um ensaio térmico no qual o silicone foi colocado sobre a resistência de uma máquina extrusora, a temperatura da resistência atingiu 281°C e o silicone não apresentou nenhum sinal de degradação.

Os testes foram realizados para comprovar a temperatura que o molde pode ser submetido. Foi utilizado o termômetro digital com Infravermelho, modelo: *Kiltherm 500*. O tempo de teste foi medido num período de 30 minutos com intervalo de 15 minutos, onde a amostra ficou sobre a resistência da máquina Extrusora com a temperatura em elevação a partir de 33°C, chegando a atingir 195°C, 205°C até 281°C, como mostra a Figura18 (a, b,c), onde mostra uma amostra de silicone foi colocada na resistência da máquina extrusora e a temperatura máxima de ensaio.

Figura 18 – Ensaio com a base de silicone na resistência da extrusora

Fonte:

(A AUTORA, 2019)

- Medição em qual temperatura atingiu a resistência da máquina extrusora;
- A amostra foi colocada direto na resistência da máquina extrusora para avaliar se o material suportaria a temperatura de 281°C, durante aproximadamente 5 (cinco) minutos e não houve danificação do material;
- Após o período de observação, foi feita a medição da temperatura e observou-se que a amostra suportou a temperatura e amenizou a evolução da temperatura.

As amostras se comportaram como o esperado durante todo o teste, comprovando a eficácia do material indicada pelo fabricante. Aparentemente não houve dano ao material da amostra com relação à aparência e também não houve emissão de odor. E após o teste, o material voltou a sua aparência normal esfriando rapidamente, portanto, a borracha de silicone vermelha pode ser sim ideal para esse tipo de molde, onde a principal indicação é suportar altas temperaturas. Houve ainda uma comparação com outro material, a Borracha Etileno-Propileno-Dieno (EPDM) expandido, onde ficou comprovada a emissão de odores quando esse material passou pelo mesmo processo. Houve ainda uma mudança na cor da borracha de EPDM expandido que ficou com uma cor esbranquiçada. Todos os testes foram realizados nos laboratórios da Fatec ZL.

4.3 ENSAIO NA BASE

Foram realizados ensaios de avaliação dimensional e térmica. Houve a necessidade de aumentar o tamanho da base porque o encaixe do ferro não foi perfeito. Esse problema diminuiria o desempenho do produto, pois, além de parte aquecida ficar exposta, ainda há o risco de acidente ou até mesmo o ferro cair gerando danos materiais. A Figura 19 ilustra a primeira base em teste prático com tecido de algodão.

Figura 19 - Teste prático da base em tecido de algodão

Fonte: (A AUTORA, 2019)

- a) Temperatura do ferro antes do processo de passar roupa;
- b) Passando a roupa de algodão branca;
- c) Não danificou ou manchou a roupa;
- d) Temperatura após o processo de passar roupas, utilizando a base de descanso;
- e) Com a umidade que ficou na base, o processo de desamassar o tecido, ficou mais eficiente/prático.
- f) Repetição do processo, após aproximadamente 3 (três minutos), o desempenho se manteve, ou seja, não danificou, não manchou e não houve alteração na estrutura física da base.

5. CONCLUSÃO

O objetivo de desenvolver uma base em silicone para ferro de passar roupas como isolante térmico e evitar acidentes por queimaduras foi alcançado.

Em todas as avaliações realizadas a base apresentou resultados satisfatórios para solução dos problemas de acidentes por queimaduras, principalmente nas mãos e demais danos e prejuízos, por exemplo, queimar a espuma da tábua de passar roupas ou mesmo as próprias roupas. Nos testes percebeu-se que a temperatura média do ferro ficou maior em comparação ao uso do mesmo sem a base de silicone. Isso permitiu concluir que a base também contribuiu para diminuir a troca térmica do ferro com o ambiente, gerando economia de energia e facilitando a atividade de passar roupas, reduzindo o esforço repetitivo de desamassar o tecido.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus e ao meu marido Adilson, ao meu irmão João Aldery de Andrade que me ajudou na construção do molde, quando não consegui nem ajuda profissional, à minha cunhada Rosângela Midori Takara que influenciou para prestar o vestibular, ao Professor Me. Lúcio Cesar Severiano que me apoiou e manteve minha motivação para permanecer no curso, à minha amiga Maria Ângela, e a todos que me apoiaram e direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, aos Professores: Dra. Célia Viderman Oliveira, Me. Eliseu William de Souza, e ao Professor Especialista Ivan Vieira Gama e Dr. Walker Soares Drumond que prestaram excepcional orientação, confiança e paciência.

REFERÊNCIAS

COSTA, Wanderley da; SILVA, Leonardo G. A.; WIEBECK, Hélio. **Comportamento das forças de aderência do adesivo selante de silicone e do mastíc butílico**. Polímeros, [s.l.], v. 21, n. 1, p.23-26, 4 fev. 2011.

FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-14282011005000013>. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-14282011000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 15 nov. 2019.

FERRO...Disponível em

<<http://www.blackanddecker.com.br/produtos/produto.asp?tipo=casa&cate=FerroAvapor&prod=AJ3000V>>

Acesso em 15 de novembro de 2019.

LOKENS GARD, Erik. **PLÁSTICOS INDUSTRIAIS: Teoria e Aplicações**. 5. ed. São Paulo, Sp: Cengage Learning, 2013. 616 p.